

NEMIS TILIDA ANTONIM VA UNING NAZARIY ASOSLARI

Davlatnazarova Charosxon

O'zMU, XFF, Filologiya va tillarni o'q'itish bakalavr
yo'nalishi 3 – kurs talabasi

Sh.S.Imyaminova

Ilmiy rahbar Professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8324969>

Hozirgi vaqtda nemis tilining antonimiya hodisasi yetarlicha o'rganilmagan. Antonimiya – qarama-qarshi ma'noga ega bo'lgan leksik birliklardagi semantik munosabatlarning bir turidir. Demak, tilning leksik-semantik tizimi kategoriyasi bo'lgan antonimiya lingvistik voqeliklardan biri hisoblanadi. U barcha tillarga xos bo'lib, uning birliklari qarama-qarshi ma'nolarning umumiy tuzilishini tubdan o'rganadi.

Nemis tili tilshunosligida antonimiya – bir-biriga sezilarli semantik qarama-qarshi bo'lgan ikki ma'no birligi o'rtasidagi munosabatdir. Bir-biriga qarama-qarshi ma'noga ega bo'lgan ikkita so'z antonim so'zlar deyiladi. Ular o'rtasida mavjud bo'lgan munosabat antonimiya deb ataladi, ayniqsa so'zlar, shuningdek, gap va iboralar o'rtasida antonimiya hodisasini uchratish mumkin.

Antonim tushunchasiga olimlar turlicha ta'riflar berganlar. XIX asrda tilshunos S.J.Smit "*antonim*" tushunchasini oddiygina qilib "*sinonim*" tushunchasining teskarisi yoki aksi deb ta'riflagan, keyinchalik esa bu ta'rif turli muhokamalarga sabab bo'ldi, chunki ma'no torayib ancha soddalashib qolgandi. XX asrga kelib esa antonim konseptiga aniqlik kiritila boshlandi. Xususan, 1977-yilda Lyons antonimni zidlanish va qarama-qarshilik asosiga qurilgan so'zlar munosabati deya ta'rifladi.¹ Masalan, "ochmoq" va "yopmoq" so'zlari o'rtasidagi aloqadorlik antonimiyani ifodalaydi.

Boshqa bir tilshunos Lich esa antonim va antonimiyani semantik tushunchalar sifatida ta'riflab qarama-qarshi ma'nolar o'rtasidagi aloqadorlik antonimiya, qarama-qarshi ma'noni esa antonim deb ataydi.² Aytish mumkinki, tilshunosning ushbu qarashlarini biz hozirgi kunda ham qo'llaymiz. Masalan: *baland – past; yaxshi – yomon; egri – to'g'ri va hokazo*. Bularni sifatlar o'rtasidagi antonimiya desak, ushbu sifatlar bir – biriga antonim hisoblanadi.

Xitoylik mashhur tilshunos Hu Zhuanglin oddiygina qilib antonimiya qarama-qarshilik asosidagi aloqadorlik ekanini tasdiqlaydi.³ Ta'kidlash joizki,

¹Userbay B. Mustaqil ta'lim - talaba bilimining asosi. Turkiy xalqlar folklori, adabiyotshunos hamda tilshunoslikning ahamiyatli masalalari: Xalqaro konferensiya, 1(1), 2019. –B.105-108.

² Носирова Т. Х. Воспитание как метод педагогической деятельности. Innovative Achievements in Science. 2020. - С. 436-438

³ Шайхисламов Н. Социолингвистические аспекты и стилистика языка. Ташкент, 2020, с.796

olim o'z fikrini qisqa va lo'nda, lekin aniq yetkazib bergan. Haqiqatdan ham antonimlar bir – biri bilan o'zaro aloqada bo'lishi kerak.

O'zbek tilshunosligida dastlabki antonimlar o'tgan asrning 70-yillarida R.Shukurov tomonidan tadqiq etildi va dastlabki "O'zbek tilida antonimlar" nomli ilmiy asar yozildi. Ushbu asarda bir-biriga yaqin tushunchalar omonimlik, polisemiya va antonimiyaning farqlari ularning leksik-semantik xususiyatlari yoritib berilgan.

L.A.Bulaxovskiyni aytishicha: „Antonimlar asosan sifatlarni ifodalaydi, lekin salbiy yoki bekor qiluvchi xarakterdagi harakat va holatlarni nomlashi ham mumkin bo'ladi". Biroq, "antonimiya deganda inkor qo'shish (*so'zlash – gapirmaslik, -oq, oq bo'lmagan*) qo'shish orqali ifodalanishi mumkin bo'lgan oddiy qarama-qarshilik emas, balki bu ma'noni turli ildizlar bilan ifodalanishiga imkon beruvchi qarama-qarshiliklar tushuniladi, degan fikrga qo'shila olmaymiz (*quruq - nam, hayot – o'lim*)".⁴ Ikkita so'z guruhi aniq ajralib turadi, ularning ma'nolari antonimdir. Ularning bir-biridan farqi voqelikning turli bo'limlari bo'linishi va ularda ajralib turadigan xususiyatlar nisbati so'z ma'nolarida ifodalanishi bilan bog'liq. „Semantik makon“ning turli qismlari bo'linishi turli tamoyillarga asoslanadi. Uning har qanday qismini ikki yo'l bilan ifodalash mumkin: birinchidan, bu makonning ko'proq yoki kamroq barqaror bo'laklarini ajratib ko'rsatish, nisbatan mustaqil xususiyatlarga ega bo'lish. Ikkinchidan, antonimik ajralish orqali, ya'ni xususiyatlari bir-biriga bog'liq bo'lgan ikkita qutb nuqtasini o'rnatish. Tildagi muayyan predmet va hodisalarni belgilash uchun asosan "semantik makon"ni bo'lishning birinchi usuli, turli sifat va baholovchi xususiyatlarni ajratib ko'rsatishda esa ikkinchi usul qo'llaniladi.

Rus tilida antonimlarga oid to'plangan boy materiallarning mahsuli sifatida, rus tilshunosligida birinchi marta 1971-yilda taniqli tilshunos olim L.A.Vedenskaya tomonidan „Rus tili antonimlarining lug'ati" yaratildi va 1972-yilda nashr etildi.⁵

Shunday qilib antonimlar o'zaro qarama – qarshi ma'no kasb etuvchi so'zlar hisoblanib, antonimiya esa ana shunday qarama – qarshi ma'no anglatuvchi so'zlar yoki iborlar o'rtasidagi munosabatdir.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, lingvistik adabiyotlarda antonimlarning tasnifi haqida har xil qarashlar mavjud. Antonimiya tushunchasi qarama-qarshilik darajasi va turiga qarab turli xil shakllarga bo'linishi mumkin. Shunga asoslangan holda birinchi galda antonimlarning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatish lozim:

⁴ Abduazizov A.A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. Tashkent, Sharq, 2010.

⁵ Колесников Н.П. Словарь антонимов русского языка. Изд. Тбилисского ун-та, 1972.

1. Lug'aviy antonimiya: *schwer- leicht, weit - eng, Junge - Mädchen* va shu kabilar.

2. Grammatik antonimiya: *glücklich - unglücklich, ruhig - unruhig* kabi.

Lug'aviy antonimiyada o'zak holatida til birliklarining qarama-qarshi ma'nolarni ifodalashi hisobga olinadi. Grammatik antonimiya esa morfemalar bilan yasash asosida ro'y beradi. Lug'aviy antonimiyani uchga bo'lib o'rganish mumkin.

a) leksik antonimiya: *kech-erta, oq-qora, ingichka-yo'g'on;*

b) frazeologik antonimiya: *yerga ursa, ko'kka sakraydi - qo'y og'zidan cho'p olmagan, oq ko'ngil - ichi qora* kabi;

c) leksik - frazeologik antonimlar: *xursand - ichini it tatalaydi, xafa - og'zi qulog'ida.*

Nemis tilida esa antonimiyaning ushbu turlariga quyidagilarni misol qilish mumkin:

a) *Tag und Nacht, weiß und schwarz, eng und breit, Morgen und Abend*

b) *Fix und fertig sein - im Argen liegen, zur Welt kommen - die Augen schließen, mit Aach und Krach - aus dem Armel schütteln, den Hals nicht voll kriegen - Nase voll haben;*

c) *Fix und fertig sein - faul sein, Bärenhunger sein - satt sein, keinen Finger krumm machen - arbeiten, auf der Bärenhaut liegen - fleißig sein.*

Boshqa bir manbalarda keltirilishicha, antonimlarning formal jihatdan hosil bo'lishiga ko'ra quyidagi turlari mavjud: leksik antonimlar: *yaxshi-yomon, gut - schlecht;* affiksial antonimlar: *muhim-nomuhim, nützlich-unnützlich* hamda sintaktik antonimlar: *qalbi pok-ichi qora.* Bulardan shunday ma'no anglashiladiki, antonimiya bu ma'lum bir til birliklarining o'zaro qarama-qarshiligini anglatadi.

Antonim - boshqa so'zning teskarisini ifodalaydi, masalan: *hell - dunkel, reden - schweigen, Liebe - Hass.*

Morfologik jihatdan antonimlar quyidagi turlarga bo'linadi:

a) Ot antonimlar: *Ruhe - Unruhe, Angst - Mut, Anfang - Ende, Armut - Reichtum, Freund - Feind, Lachen - Weinen;*

b) Sifat antonimlar: *groß - klein, freundlich - unfreundlich, lustig - langweilig, ruhig - unruhig, hoch - tief;*

c) Ravish antonimlar: *schnell - langsam, laut - leise, oft - manchmal, immer - nie, gern - ungern;*

d) Fe'l antonimlar: *geben - nehmen, schlafen - aufwachen, arbeiten - faulenzen, kaufen - verkaufen, finden - verlieren, ankommen - abfahren.*

Rivojlanish natijasida hosil bo'lgan qarama-qarshi ma'no kasb etuvchi antonimlar quyidagi turlarga bo'linadi:

a) ma'no o'zgarishi: *gut – schlecht, teuer – billig, reich – arm*. „schlecht“ sifatdoshi „gut“ga antonim sifatida ma'noning o'zgarishi natijasida rivojlangan. Ma'noning torayishi natijasida „billig“ so'zi „teuer“ so'zining antonimi sifatida paydo bo'lgan. „Reich“ dastlab „kuchli“ degan ma'noni anglatgan bo'lsa, metonimik ma'no ko'chishi orqali „kuchli“, „boy“ ma'nosini olgan, nihoyat, ma'noning torayishi orqali „boy“ ma'nosi shu tariqa „arm“ so'zining antonimiga aylangan.

b) so'z yasalishi natijasida: *Glück – Unglück, vertrauen – missvertrauen, motivieren – demotivieren, ruhig – unruhig, schmerzhaft – schmerzlos*. Antonimlarni hosil qilish uchun ko'plab qo'shimchalar va prefikslar qo'llaniladi. Qo'shimchalar orasida ayniqsa eng mahsuldori, bir tomondan -los, -frei, ikkinchi tomondan -voll, -reich suffikslaridir. Antonimik qator so'z birikmasini hosil qiladi. Antonimik qatorning quyidagi turlari mavjud:

1. To'ldiruvchi antonimlar; keskin kontrast: *Liebe – Hass, Armut – Reichtum* – bosqichma-bosqich antonimlar;

2. Ijobiy faktlarni ifodalash: *heiß – kalt, nehmen – geben* – teskari antonimlar;

3. Nisbiy antonimlar: *Lehrer – Schüler, Ehemann – Ehefrau*.

Shu tariqa bunday antonimlar paydo bo'lgan. Masalan: „*tränenlos*“, „*lieblos*“, „*freudlos*“ so'zlari „*tränenvoll*“, „*liebevoll*“, „*freudevoll*“, „*schmerzreich*“ „*schmerzlos*“ ga qarama – qarshi so'zdir.

Bunday qo'shimchalar antonimlarning hosil bo'lishi uchun katta ahamiyatga ega: *zu-* va *ab-*: *zunehmen – abnehmen*; *auf-* va *zu-*: *aufmachen – zumachen*; *ein-* und *aus-*: *einpacken – auspacken*. *Be-*, *ver-* va *ent-*: *bewaffnen – entwaffnen*; *zu-* und *ent-*: *zukorken – entkorken*. *Ent-*, *un-*, *miß-* prefikslari so'zga qarama - qarshi ma'no berish xususiyatiga ega. Masalan: *Lust – Unlust, laden – entladen, Glück – Unglück, Geduld – Ungeduld, lieb – unlieb, Erfolg – Mißerfolg, gelingen – mißlingen*.

Ikki yoki uch so'zning antonimi bo'la oladigan antonimlar ham bor. „*breit* - „*schmal, eng*“, „*alt* - *neu, jung*“, „*kalt* - „*warm, heiß*“, „*klug* - *dumm, albern*“, „*süß* - *sauer, bitter*“.

Antonimlarni hosil qilish uchun ko'plab suffikslar va prefikslar qo'llaniladi. *Ent-*, *un-*, *miß-* prefikslari antonim so'z yasash qobiliyatiga ega va ular qarama-qarshi ma'no beradi. Bunga misol qilib quyidagilarni olish mumkin: *Lust – Unlust, laden – entladen, Erfolg – Mißerfolg*.

Qarama-qarshi ma'noli so'zlar inkor qo'shimchalari yordamida hosil bo'lishi aytilgan. Masalan: *Tiefe - Untiefe, ehrenhaft - unehrenhaft, zufrieden - unzufrieden. Über-, unter-, unter-, ober* qo'shimchalari ham antonimlarni yasaydi. *Oberarm - Unterarm, Oberbekleidung - Unterbeteidung, Oberlauf - Unterlauf, Oberhaus - Unterhaus, aufmachen - zumachen, einschalten - ausschalten.*

Frazeologik antonimlar, shuningdek frazeologik sinonimlar, bir uslubli va ko'p uslublidir. Yagona uslubli frazeologik antonimlar bir xil funksional uslubga mansub bo'lib, ekspressiv va emotsional xususiyatlariga ko'ra bir-biridan farq qiladi.

Yuqoridagi tasniflardan kelib chiqqan holda xulosa qilish mumkinki, antonimlar orasida nisbatan kengroq tarqalgan turi bu leksik antonimlar bo'lsa-da, grammatik antonimlar ham faol qo'llaniladi.

Nisbiy antonimlarda mustaqil ravishda antonimik munosabat sezilmaydi, biroq ular o'rtasidagi munosabatni matn mazmunidan anglashilgan holda tushunib olish mumkin.

Ta'kidlash joizki, haqiqatdan ham antonimlar barcha tillarga xosdir va yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqib xulosa qilganda nemis tilidagi antonimlarni yanada chuqurroq o'rganishga ehtiyoj mavjud.

Tilshunoslar S.J.Smidt, Lich, Hua Zhuanglin, L.A.Bulaxovskiy, L.A.Vedenskaya, R.Shukurovlarning yuqorida antonim va antonimiyaga bergan fikrlarini umumlashtirib aytadigan bo'lsak, haqiqatdan ham antonimlar sinonimiyaning teskarisi hisoblanadi va bir - biri bilan o'zaro aloqada bo'lgan, o'zaro ma'no jihatidan qarama - qarshi bo'lgan so'zlar antonimlar hisoblanadi.

Nemis tili so'zlarga boy til bo'lganligi sababli, yuqorida berilgan misollarda antonimlarning ko'plab jihatlarini va turlarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu misollarni tahlil qilish jarayonida nemis tilidagi antonimlar muhim element sifatida tilda qo'llaniladi.

Bundan tashqari, antonimlarni qo'shimchalar orqali yasash mumkinligiga amin bo'ldik. Shu o'rinda shuni aytish lozimki, nutq jarayonida barcha so'zlar ham bir - biriga antonim bo'lavermaydi. Masalan : *Bruder - Schwester, Vater - Mutter*, yoki sonlar va olmoshlar, jins doirasidagi so'zlar bir- biriga antonim bo'la olmaydi.

Antonimiya hodisasi, boshqa til hodisalari kabi o'ziga yaqin hodisalar bilan, ayniqsa sinonimiya bilan yaqin bog'langan bo'ladi. Antonim hosil qiluvchi so'zlarning o'zini o'rganish bilan cheklanmasdan, bunday so'zlarning sinonimlari bilan taqqoslab o'rganish tilda antonimik juftliklardan tashqari antonimik guruhlar ham mavjudligini ko'rsatadi.

Antonimlarning eng keng tarqalgan tasnifi ularning gap bo'laklari bo'yicha tasnifi: sifat antonimlar, ot antonimlar, fe'l antonimlar, qo'shimchalar muhitidagi antonimlar. Lekin, tildagi antonimlarning qarama-qarshiligi faqat bir gap bo'lagi so'zlarining qarama-qarshi qo'yilishi bilan chegaralanmaydi. Agar so'zlarning antonimiyasi ularning grammatik shakli va shakllantiruvchi komponentlariga bog'liq emas degan holatdan kelib chiqsak, shuni tan olish kerakki, turli o'zakli so'zlar o'rtasidagi antonimiya ularning asosiy semantik tarkibiy qismlari – ildizlarning qarama-qarshi ma'nolari tufayli yuzaga keladi.

Tilshunoslik tadqiqotining samaradorligi, agar tahlil qandaydir umumiylik, o'ziga xoslik bilan birlashtirilgan lingvistik material bo'yicha amalga oshirilsa, har doim sezilarli bo'ladi, chunki faqat o'ziga xoslik fonida alohida so'zlardagi barcha turdagi farqlar ajralib turadi. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, antonimlarning nutqning turli qismlariga mansubligiga, demak, funksiya ma'nosiga, so'z yasaliş imkoniyatlariga qarab o'ziga xos xususiyatlari bor. Hatto yuzaki kuzatish ham nutqning alohida qismlarida antonimiyaning juda notekis taqsimlanishini aniqlaydi. Antonimiyaning gap qismlari bo'yicha taqsimlanishida miqdoriy notekislik shubhasizdir. Nutqning turli qismlarida antonimlar ayrim sifat xususiyatlariga ham ega. Tilda, albatta, gapning turli qismlarida bir xil bo'lmagan so'zlarning so'z yasaliş xususiyatlari bilan so'zlarning antonimik munosabatlarga kirishish qobiliyati o'rtasida ma'lum munosabat mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduazizov A.A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. Tashkent, Sharq, 2010
2. Муташева Г.Р. Структурные типы фразеологических антонимов Выпуск 3. - Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2010.
3. Муташева Г. Р. Лексико-семантические отношения в системе именных антонимов (существительные-антонимы) // Культурология Дагестана. Выпуск 1. - Махачкала: ДГПУ, 2007.
4. Меркулова Н. М. Словарь антонимов русского языка: Сложные слова. Около 1800 антонимических пар. М., 1999.
5. Носирова Т. Х. Воспитание как метод педагогической деятельности. Innovative Achivements in Science. 2020.
6. Userbay B. Mustaqil ta'lim - talaba bilimining asosi. Turkiy xalqlar folklori, adabiyotshunos hamda tilshunoslikning ahamiyatli masalalari: Xalqaro konferensiya, 1(1), 2019.

